

MAHMUDXO‘JA BEHBUDIYNING PEDAGOGIK QARASHLARI VA ULARNING ZAMONAVIY TA‘LIM TIZIMIDAGI O‘RNI

Oymatova Nilufar Mirjamolovna

“Profi” universiteti

pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15559953>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Mahmudxo‘ja Behbudiyning pedagogik qarashlari o‘rganilib, uning zamonaviy ta‘lim tizimidagi muhim ahamiyatli qirralari tahlilga tortiladi. Xususan, Behbudiyning ta‘limga oid g‘oyalari o‘z davrida milliy ma‘rifatparvarlik harakatining asosiy omillaridan biri sifatida shakllangan bo‘lib, bugungi kunda ular o‘qituvchilar hamda talabalarga zamonaviy pedagogik yondashuvlarni o‘rganish va o‘zlashtirishda muhim asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Tadqiqiy ish davomida Behbudiyning ta‘limiy o‘zgarishlarga munosabati, ta‘limni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik metodlar va zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan o‘zaro bog‘liqligi o‘rganiladi. Ta‘lim tizimida zamonaviy o‘qituvchining roli hamda vazifalari Behbudiyning pedagogik qarashlari orqali chuqurroq tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: pedagogik qarashlar, zamonaviy ta‘lim tizimi, ta‘limga oid g‘oyalar, ma‘rifatparvarlik, pedagogik metodlar, zamonaviy o‘qituvchilik faoliyati, pedagogik texnologiyalar.

Аннотация. В данной статье рассматриваются педагогические взгляды Махмудходжи Бехбуди и анализируются аспекты важные для современной системы образования. В частности, идеи Бехбуди о просвещении сформировались как один из ключевых факторов национального просветительского движения своего времени и сегодня могут служить важной основой для изучения и освоения современных педагогических подходов как для учителей, так и для студентов. В ходе исследования изучается отношение Бехбуди к образовательным реформам, его педагогические методы, направленные на развитие системы образования, а также их связь с современными педагогическими технологиями.

Также проводится более глубокий анализ роли и задач современного педагога через призму педагогических воззрений Бехбуди.

Ключевые слова: педагогические взгляды, современная система образования, образовательные идеи, просвещение, педагогические методы, современная педагогическая деятельность, педагогические технологии.

Abstract. This article examines Mahmudxo‘ja Behbudi's pedagogical views and analyzes their important aspects in the modern education system. In particular, Behbudi's ideas on education were formed in his time as one of the main factors of the national enlightenment movement, and today they can serve as an important basis for teachers and students to study and master modern pedagogical approaches. In the course of the research work, Behbudi's attitude towards educational changes, pedagogical methods aimed at the development of education, and the relationship with modern pedagogical technologies are studied. The role and tasks of the modern teacher in the education system are analyzed more deeply through Behbudi's pedagogical views.

Keywords: pedagogical views, modern education system, educational ideas, enlightenment, pedagogical methods, modern teaching activity, pedagogical technologies.

Har qanday jamiyatda ijtimoiy hayotining eng muhim tizimi ta’limiy jarayon sanalib, hech istisnosiz, muayyan davrning madaniy-ma’naviy, shuningdek, siyosiy-huquqiy saviyasini belgilovchi muhim omil sifatida namoyon bo’ladi. Ayni paytda, mamlakatning har tomonlama rivojlanishi uchun ta’limiy islohot muqarrar zaruriyat: bunda muayyan shaxs tomonidan havola etiladigan pedagogik qarashlar mavjud ta’limiy jarayonga sezilarli darajada ta’sir ko’rsatishi tabiiydir. Zamon talabiga xos ishlab chiqilgan pedagogik tamoyillar – o’qituvchining ta’lim va, tarbiyaga, o’quvchiga, bilimga, o’rgatish usullariga bo’lgan shaxsiy qarashlari, e’tiqodi va qadriyatlarini – o’quv jarayonining yo’nalishi, sifati va samaradorligini belgilab beradi. Binobarin, shaxs pedagogik qarashlarining ta’limiy jarayonga qanday ta’siri ta’lim mazmunining tanlanishi, o’qitish uslublari, o’quvchiga bo’lgan munosabat, baholash mezonlari hamda tarbiyaviy ishlarga ham sezilarli darajada ta’sir ko’rsatishini unutmaslik zarur.

Xususan, har bir davrda muayyan shaxsning pedagogik qarashlari nafaqat ta’lim jarayonining shakli va mazmunini belgilaydi, balki o’quvchi shaxsining shakllanishi, uning mustaqil fikrlovchi, jamiyatga foydali inson bo’lib kamol topishiga ham bevosita ta’sir qiladi. Shu bois, bundan qariyb yuz ellik yil avval Turkiston o’lkasida keng yoyilgan va xalq madaniy hayotini tubdan o’zgartirishga yo’naltirilgan jadidchilik harakatlarining ustuvor yo’nalishi hisoblangan ta’limiy islohotning taniqli namoyandalarining pedagogik qarashlarini to’laqonli o’rganish va tadqiq etish barobarida, ularni zamonaviy ta’lim bilan uyg’unlashtirilgan holda amaliyotga tatbiq etishga bugunning eng dolzarb masalalaridan biri sifatida qaralmog’i hozirgi zamonaviy ta’lim tizimi samaradorligi uchun muhimdir.

Ma’lumki, O’zbekiston Respublikasi Prezidentim Sh.M.Mirziyoyev 2020-yil 24-yanvardagi Parlamentga yo’llagan murojaatnomasida jadidlar merosini chuqur o’rganish haqida: “...Umuman, biz jadidchilik harakati, ma’rifatparvar bobolarimiz merosini chuqur o’rganishimiz kerak. Bu ma’naviy xazinani qancha ko’p o’rgansak, bugungi kunda ham bizni tashvishga solayotgan juda ko’p savollarga to’g’ri javob topamiz. Bu bebaho boylikni qancha faol targ’ib etsak, xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz bugungi tinch va erkin hayotning qadrini anglab yetadi”¹ – deya ta’kidlagan edi. Bu esa, bevosita va bilvosita biz tomondan o’rganilib, o’quv jarayoniga tatbiq etilajak zamonaviy ta’limiy muhit barqarorligini ta’minlovchi muhim dasturulamal bo’lishi ehtimoldan xoli emas.

XX asr boshlarida O’zbekistonda ijtimoiy-ma’naviy hayotda tub burilish yasagan jadidchilik harakatining ilg’or g’oyalari o’laroq, islohotchilik ruhi va pedagogik qarashlari bilan zamonaviy o’zbek ta’lim tizimining shakllanishiga mustahkam zamin yaratdi. Bu borada, jadidchilik harakati vakillarining hayoti va ijodini chuqur o’rganar ekanmiz, oradan yuz ellik yildan ortiq vaqt o’tgan bo’lishiga qaramay, ularning asarlarida ilgari surilgan g’oyalar va ko’tarilgan muammolar bugungi kun uchun ham dolzarbligicha saqlanib qolganini kuzatamiz. Ushbu harakat vakillari orasida Mahmudxo’ja Behbudiy alohida o’rin egallaydi. U o’z ijodi va ijtimoiy faoliyati orqali XX asr boshlarida jamiyatdagi murakkab vaziyatni yoritish, xalqni ongli hayot sari yetaklash, eskicha, sust turmush tarzidan chiqarish, milliy manfaatlarni ilgari surish hamda o’zbek xalqini ilm-fanli, taraqqiy topgan xalqlar safida ko’rish istagini qat’iy ifoda etganligi bilan ajralib turadi.

Mahmudxo’ja Behbudiyning ta’limga bo’lgan munosabati, uning barcha pedagogik g’oyalari va yondashuvlarini ifodalovchi o’ziga xos vasiyatida to’liq aks etadi. Behbudiy, o’zining so’nggi vasiyatida, o’zbek xalqining ma’rifatparvarligini targ’ib qilish, yangi maktablar ochish va ta’limni milliy qadriyatlar bilan uyg’unlashtirish zarurligini ta’kidlaydi. U, “Ey Turkiston maorifi ishlarida bo’lg’on o’rtog’ va o’g’lonlarim! Men o’zim garchi bandi bo’lsam-

¹ O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi <https://www.gazeta.uz/uz/2020/01/24/president-speech/murojat-sanasi:29.01.2024> y

da, sizlarni esimdanda chiqarmayman va sizlarga vasiyat qilib o‘taman...”² deb boshlanadigan vasiyatida, o‘zbek bolalarini ilmsiz qoldirmaslik, ozodlik va ma‘rifat yo‘lini ko‘rsatish uchun yangi maktablar ochish va o‘qituvchilarni qo‘llab-quvvatlashni qat’iy ravishda vasiyat qiladi. Bu vasiyat, Behbudiyning ta‘lim tizimiga va o‘qituvchining jamiyatdagi o‘rni haqidagi qarashlarining asosiy prinsiplarini ochib beradi va hozirgi ta‘lim tizimida uning g‘oyalarning zamonaviy ta‘lim jarayoniga qo‘shilishini ko‘rsatadi.

Yurt istiqlolini ma‘rifat orqaligina tasavvur etib bu haq yo‘lda qurbon bo‘lishga ham tayyor turgan fidoyi inson – Mahmudxo‘ja Behbudiyning “Muhtaram yoshlarga murojaat” nomli maqolasida ham ta‘limiy islohotning muhimligi alohida ta‘kidlanadi: “Tahsili maorifni ibtidoiy qismi muntazam maktablar bo‘lgan uchun endi biz Turkiston musulmonlariga ibtidoiy maktablarni ko‘payturmoq lozimdur. Tabiiy, maktab muallimsiz ko‘paymas. Hozirda esa Turkistonda muallim oz bo‘lub, muallimlarga ehtiyojimiz shadiddur. Chunki bu kunlarda yangi maktab havaskoroni kundandakun ziyodalashmoqdadirki, muallimlar mavjud bo‘lgan taqdirda har yil Turkistonda yuzlarcha maktab ochmoq mumkindur...”³ Ushbu teran e‘tirof etilgan jumlar bugungi kunda ham o‘z qimmatini yo‘qotgani yo‘q. Behbudiyning, ayniqsa, zamonaviy ta‘lim tizimida ta‘limning kengayishi va rivojlanishi jarayonida ushbu qarashlari o‘ta dolzarbdir. Bugungi kunda yangi maktablarning o‘quv jarayoniga topshirilishi, ixtisoslashgan va xususiy maktablar orqali ta‘limda raqobatbardoshlikning oshishi, aynan Behbudiyning ta‘lim tizimi haqida aytgan g‘oyalarni amalda qo‘llash zarurligini ko‘rsatadi. Uning fikriga ko‘ra, ta‘lim tizimining rivojlanishi uchun maktablarning sonini oshirish kerak. Bu nafaqat Turkiston, balki butun dunyo miqyosida ta‘lim sifatini oshirish, yangi usullarni joriy etish va o‘qituvchilarni malakasini oshirishni taqozo etadi. Shuningdek, maktablarning ko‘payishi o‘qituvchilarga bo‘lgan ehtiyojni ham oshiradi, bu esa pedagogik kadrlarga bo‘lgan talabni kuchaytirish va o‘qituvchilarni tayyorlash tizimini mustahkamlashni talab qiladi. Behbudiyning pedagogik qarashlari, o‘z davrida ta‘lim tizimining muhim omillaridan biri sifatida, hozirgi kunda ham dolzarbligini saqlab qolmoqda. Uning g‘oyalari ta‘lim tizimi, o‘qituvchilarni tayyorlash va ta‘lim sifatini oshirish borasida zamonaviy metodlar bilan uyg‘unlashgan holda muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda.

Behbudiy ta‘limni millatning kelajagi, uning taraqqiyoti va mustaqilligi uchun eng muhim vosita deb bilgan. Uning ta‘lim haqidagi qarashlari, birinchi navbatda, ilm-fan, ijtimoiy ong va ma‘rifatning jamiyatdagi o‘rni haqida chuqur mulohazalarni o‘z ichiga oladi. Behbudiy ta‘limni quyidagicha ta‘riflagan holda, bir qator masalalarga alohida e‘tibor qaratadi:

1. Ta‘lim tizimi nafaqat diniy bilimlarni, balki dunyoviy fanlarni ham o‘z ichiga olgan holda tashkil etilishi zarur deb hisoblagan. U matematika, geografiya, tarix, tabiiy fanlarni o‘qitishni targ‘ib etib, ta‘lim jarayonida ilmni o‘rgatish orqali shaxsning bilim va tafakkurini rivojlantirishni birlamchi maqsad qilgan.

2. Ta‘limni faqat ilm berish jarayoni emas, balki ma‘naviy tarbiya vositasi sifatida ko‘rgan. O‘qituvchining jamiyatdagi o‘rni va mas‘uliyati juda katta deb bilgan va uning maqsadi nafaqat bilim berish, balki o‘quvchilarda milliy g‘urur, ijtimoiy ong va mustaqillikni tarbiyalash bo‘lishi kerak deb hisoblagan.

3. Ayollarning ta‘lim olishining ahamiyatiga katta e‘tibor qaratgan. U ayollarni ta‘limga jalb qilishning jamiyatni rivojlantirishdagi o‘rni haqida gapirgan va ayollarni o‘qitish, ularga ilm va bilim berish zarurligini ta‘kidlagan.

²Hoji Muin. Mufti Mahmudxo‘ja hazratlarining qanday shahid bo‘lganligi va u tomonidan yozilgan vasiyatnoma. Samarqand. 1922-yil 7-yanvar

³ Mahmudxo‘ja Behbudiy “Muhtaram yoshlarga murojaat” “Oyna” jurnali, 1914 yil, 41-son, 970-972-betlar.

4. Ta'lim tizimida milliy qadriyatlarni o'rgatishga alohida urg'u bergan. U o'z davrida o'qituvchilardan, yosh avlodni milliy g'oyalar bilan tanishtirishni va ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashni so'ragan.

5. Mustamlakachilikka qarshi kurashishning ta'lim orqali amalga oshirilishi zarurligini ta'kidlagan. U o'qituvchilarga o'zbek xalqining mustaqilligi va erkinligini ta'lim orqali targ'ib qilishni maslahat bergan.

6. Behbudiy o'qituvchilarni yangi pedagogik usullarni qo'llashga chaqirgan. U o'z davrida maktablar va madrasalarda an'anaviy peagogika bilan yonma-yon tarzda, o'qitishning zamonaviy usullarni ta'limga joriy etishni, (an'ana va zamonaviylikning uyg'unligi!) ilmiy va amaliy ta'limni birlashtirishni targ'ib qilgan. Milliy o'zlikni saqlagan holda, jamiyat yoshlari ongini shakllantirish yo'lida Behbudiy pedagogik qarashlarining bugungi zamonaviy ta'lim muhitiga sizdirilish jihatlarini quyidagi jadval asosida ko'rish mumkin:

№	Jarayon	Behbudiy qarashlarida ta'lim manzarasi	Zamonaviy ta'lim muhiti
1.	Ta'lim mazmuni	Diniy va dunyoviy fanlar uyg'unligida, milliy va ma'naviy qadriyatlarni asos qilgan	Davlat standartlari asosida fanlar tizimi, zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi
2.	O'qituvchi maqomi	Oliy hurmatga sazovor, jamiyat taraqqiyoti kaliti sifatida qaralgan	Kasbiy tayyorgarligi muhim, biroq ijtimoiy mavqei hanuz to'liq mustahkam emas
3.	Maktablar	Har yili yuzlab yangi maktablar ochilishi orzu qilingan	Ixtisoslashtirilgan, xususiy va davlat maktablari ko'paymoqda
4.	Metodika	Yangi usuldagi, mantiq va fikrlashga asoslangan, interfaol o'qitish istalgan	STEAM, CLIL, interaktiv, raqamli platformalar bilan boyitilgan metodik yondashuvlar
5.	O'quvchi shaxsiga munosabat	Vatanparvar, ma'rifatli, tafakkurli shaxs sifatida tarbiyalash ko'zlangan	Kompetensiyalarga asoslangan, kreativ, tanqidiy fikrlovchi shaxsni shakllantirish
6.	Darslik va resurslar	Mahalliy mualliflar tomonidan yozilgan, xalq ruhiga yaqin, amaliy darsliklar zarurligi ta'kidlangan	Davlat tomonidan tasdiqlangan darsliklar, raqamli resurslar, elektron platformalar mavjud
7.	Ta'limdagi tenglik	Qiz va o'g'il bolalarga baravar ta'lim berish muhim deb topilgan	Gender tengligi ta'minlangan, ayollar ta'limi, shuningdek, inklyuziv ta'lim ham rivojlanmoqda

Tahliliy jadvaldan ko‘rinadiki, Behbudiy ilgari surgan ko‘plab g‘oyalar bugungi ta’lim tizimida o‘z ifodasini topmoqda. Ammo ayrim jihatlari, xususan, o‘qituvchining maqomi yoki ta’limda milliylikning yetarli darajada saqlanishi borasida hali ham ishlash zarur bo‘lgan sohalar, amaliy bo‘shliqlar mavjud. Behbudiy orzularining zamonaviy talqini, aslida, bizga o‘z idizlarimizga suyanib, yangilik sari intilish zarurligini eslatadi.

Mahmudxo‘ja Behbudiyning zamonaviy ta’lim haqidagi mulohazalari o‘z davrida yangicha, ilg‘or fikrlar bo‘lib, hozirgi ta’lim islohotlari bilan hamohangdir. U jadidchilik harakatining yetakchi namoyandasi sifatida, o‘zining deyarli barcha asarlari – maqolalari, dramalari va pedagogik faoliyati orqali o‘zbek xalqini uyg‘otishga, zamonaviy bilimlar orqali rivojlantirishga harakat qilgan. Zotan, “Bugungi kunda har bir xalq ilm va hunar bilan taraqqiy qilmoqda. Biz esa hali ham faqat diniy darsliklar bilan shug‘ullanamiz. Bu – jaholatdir”⁴, - degan jumlar yuqoridagi fikrlarning yorqin dalilidir.

Darhaqiqat, Behbudiyning zamonaviy ta’limdagi eng muhim islohotlaridan biri bu “usuli jadid”, ya’ni yangicha uslubdagi maktablarni tashkil etish bo‘lib, eski maktablarda darslarning “yodlash” asosida o‘qitilishi tanqid qilgan holda, bolalar ongini faollashtirish, mantiqiy fikrlashini rivojlantirishni muhim deb hisoblagan. Shular barobarida, ta’limda zamonaviy ilmfan asosida taraqqiyotga erishish, diniy va dunyoviy bilimlarni uyg‘unlashtirish, ayniqsa, qizlar va ayollar ta’limiga alohida e’tibor berish, o‘qitishning amaliy va mantiqiy usullarini keng joriy etishdan iborat bo‘lib, bu fikrlar bugungi kunda ham o‘z dolzarbligini yo‘qotmagan. Aynan mana shu jihatlari bilan, Mahmudxo‘ja Behbudiyning pedagogik qarashlari nafaqat o‘z davrida, balki hozirgi zamonaviy ta’lim tizimida ham katta ahamiyatga ega. Uning ilg‘or ta’lim g‘oyalari va o‘qituvchining jamiyatdagi o‘rni haqidagi qarashlari bugungi ta’lim jarayonida o‘qituvchilarning ma’naviy-axloqiy fazilatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ta’lim tizimida Behbudiy qarashlarini tatbiq etish, talabalarda nafaqat ilmiy, balki ijtimoiy va ma’naviy mas’uliyatni ham shakllantirishga yordam beradi. Maqsadli va innovatsion yondashuvlar yordamida, Behbudiyning pedagogik merosi zamonaviy o‘qituvchining shakllanishi va ta’lim tizimi taraqqiyoti uchun muhim poydevor bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Ta’lim to‘g‘risidagi Qonuni. 2020-yil 23- sentabr, O‘RQ-637-son (Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 24.09.2020-y., 03/20/637/1313-son)
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi <https://www.gazeta.uz/uz/2020/01/24/president-speech/> murojat sanasi: 29.01.2024 y.
3. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent –“O‘zbekiston” -2016.56 B.
4. Sultonova G.A. Pedagogik mahorat. - T.: Nizomiy nomli TDPU, 2005,- 149 b.
5. Ahmedov S., Rajabov Q. “Jadidchilik”. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. (2000-2005).
6. “Jadidizm”. Ensiklopedik lug‘at. T.: O‘zbek sovet ensiklopediyasi bosh redaksiyasi. 1988. p. 271.
7. Xojimatov M. Mahmudxo‘ja Behbudiy. Tanlangan asarlar. – T.: “Ma’naviyat”, 2020.- 280 b

⁴ Xojimatov M. Mahmudxo‘ja Behbudiy. Tanlangan asarlar. – T.: “Ma’naviyat”, 2020.